

Relación Médico Paciente y Adherencia Terapéutica en pacientes Hipertensos con Enfermedad Venosa Crónica

Angélica Sánchez-Silva, Claudia Santiago-Sandoval, Olivia Reyes-Jiménez

Unidad de Medicina Familiar No. 92, Instituto Mexicano del seguro social. Ciudad Azteca, Estado de México, México

Resumen

La Relación Médico-Paciente es un vínculo entre dos individuos, cada uno con un universo distinto, ambos con responsabilidad conjunta enfocados en establecer un vínculo terapéutico para lograr un objetivo específico entre el médico y el paciente que es recuperar la salud del individuo. Objetivo: Determinar si existe una asociación entre la relación médico paciente y la adherencia terapéutica en pacientes Hipertensos con Enfermedad Venosa Crónica. Métodos: Estudio observacional, trasversal, Analítico y Prospectivo. En Hombre y mujeres entre 30-50 años. Se aplicaron 2 Cuestionarios; Patient-Doctor Relationship Questionnaire y PDRQ-9 en 113 personas, Se utilizó la prueba estadística Coeficiente de correlación de Rho de Spearman, entre dos variables categóricas, se reportaron datos sociodemográficos obtenidos de hoja de datos y correlación de variables, considerando $p < 0.05$ estadísticamente significativa. Resultados: El Sexo prevalente fueron hombres 51.3%(n=58), el grupo de edad entre 41-50años con un 65.5%(n=74), estado civil casado 46.9% (n=53), escolaridad bachillerato 41.6% (n=47), ocupación prevalente empleado de oficina 39.8% (n=45), variable dependiente relación médico paciente con prevalencia del 85.8% (N=97) llevan una buena relación y variable independiente adherencia terapéutica prevalece una adherencia total 48.7% (n=55). Con correlación positiva de magnitud débil, a medida que la relación médico paciente aumenta, la adherencia terapéutica aumenta. Conclusiones: Predomina una buena relación médico paciente, una Adherencia Terapéutica Total, a medida que la relación médico paciente aumenta, la adherencia terapéutica aumenta, pero la relación no es muy fuerte.

Abstract

The Doctor-Patient Relationship is a link between two individuals, each with a different universe, both with joint responsibility focused on establishing a therapeutic bond to achieve a specific goal between the doctor and the patient, which is to restore the individual's health. Objective: To determine if there is an association between the doctor-patient relationship and therapeutic adherence in hypertensive patients with chronic venous disease. Methods: Observational, cross-sectional, analytical and prospective study. In men and women between 30-50 years old. 2 questionnaires were applied; Patient-Doctor Relationship Questionnaire and PDRQ-9 in 113 people. The Spearman's Rho correlation coefficient statistical test was used between two categorical variables, sociodemographic data obtained from a data sheet and correlation of variables were reported, considering $p < 0.05$ statistically significant. English: Results: The prevalent sex was men 51.3% (n = 58), the age group between 41-50 years with 65.5% (n = 74), marital status married 46.9% (n = 53), education high school 41.6% (n = 47), prevalent occupation office worker 39.8% (n = 45), dependent variable doctor-patient relationship with prevalence of 85.8% (N = 97) have a good relationship and independent variable therapeutic adherence prevails a total adherence 48.7% (n = 55). With positive correlation of weak magnitude, as the doctor-patient relationship increases, therapeutic adherence increases. Conclusions: A good doctor-patient relationship predominates, a Total Therapeutic Adherence, as the doctor-patient relationship increases, therapeutic adherence increases, but the relationship is not very strong.

Palabras Clave: Relación médico-paciente, adherencia terapéutica, insuficiencia venosa crónica, hipertensión arterial

Keywords: Doctor-patient relationship, therapeutic adherence, chronic venous insufficiency, arterial hypertension

1. INTRODUCCIÓN

La relación médico-paciente es un modo de relación humana inicia desde los orígenes de la humanidad en respuesta a nuestra vulnerabilidad como personas, con connotaciones éticas, filosóficas y sociológicas de tipo

profesional que sirve de base a la gestión de salud con el paso de los siglos reconocida como un factor clave en la adherencia terapéutica, particularmente en enfermedades crónicas como la Enfermedad Venosa Crónica y la Hipertensión Arterial. La calidad de esta relación puede influir directamente en la confianza del paciente, la comprensión de su enfermedad y su compromiso con el tratamiento. La Enfermedad venosa crónica está catalogada como el padecimiento vascular más frecuente en el ser humano con un pico de incidencia entre los 40-49 años en mujeres y 70-79 años en hombres. La hipertensión arterial, es una enfermedad de alta prevalencia y a su vez el principal factor de riesgo de las afecciones cardiovasculares, cerebrovasculares y renales; principales causas de muerte en el mundo.

Relación Medico Paciente

Es la conexión bilateral de dos individuos que se intercambian información. Este modelo de relación humana tiene sus raíces en los albores de la civilización. Considerado como el encuentro entre dos personas que se comunican entre sí. Este patrón de relación humana, que se inició desde los inicios de la humanidad mediante diversas técnicas y modelos de interacción, se refleja en el instinto de asistencia que acoge a nuestra especie (Elío-Calvo, Daniel. 2021).

La Relación Médico-Paciente es un vínculo entre dos individuos, cada uno con un universo distinto, ambos con responsabilidad conjunta enfocados en establecer un vínculo terapéutico para lograr un objetivo específico entre el médico y el paciente que es recuperar la salud del individuo. Siempre de forma ética y utilizando la ciencia y la tecnología para la adopción de decisiones basadas en valores, derechos, obligaciones y responsabilidades de cada uno de los involucrados. (Mejía Estrada, Adriana, & Romero Zepeda, Hilda. 2017)

Adherencia Terapéutica

Este es un concepto amplio que trasciende a cambios de comportamiento y la participación activa del paciente durante tratamiento recomendado por el médico, resultando en una mejor calidad de vida (Ramos-Mejía, A. K., & Alvarado-Gutiérrez, T. 2024).

La relación médico-paciente sirve de base a la gestión de salud como un factor clave en la adherencia terapéutica, particularmente en enfermedades crónicas como la Enfermedad Venosa Crónica y la Hipertensión Arterial. Existen cinco grupos de factores que intervienen en la adherencia a los medicamentos; factores socioeconómicos: Apoyo familiar y social, monto de medicamentos y financiación del Sistema de Salud. Factores del sistema sanitario: Acceso a la atención médica, indicaciones no claras sobre la administración y acción de los fármacos prescripciones realizadas por diferentes profesionales de la salud. Factores psicosociales: falta de apoyo familiar y social, control médico, falta de ejercicio, condición física, conocimientos nulos en nutrición, higiene y autocuidado (Díaz Piñera, A. et al. 2024).

Enfermedad Venosa Crónica

La enfermedad venosa crónica es cualquier irregularidad morfológica y/o funcional de sistema venoso, revelada mediante signos y/o síntomas. Está catalogada como el padecimiento vascular más frecuente en el ser humano con un pico de incidencia entre los 40-49 años en mujeres y 70-79 años en hombres. Es una enfermedad infradiagnosticada e infratratada en todos los niveles asistenciales, porque solo cuando el paciente refiere alguna molestia o síntoma es cuando acude a la consulta y se le presta atención médica, tiene un gran impacto socioeconómico debido al número de personas afectadas, al coste de las consultas y

tratamiento, así como al deterioro de la calidad de vida por situaciones incapacitantes que conducen a un gran número de bajas laborales (Ramírez Torres, J. M. 2022).

El fracaso del aparato valvular constituye el mecanismo fundamental de la enfermedad venosa crónica, el elemento fisiopatológico inicial y principal de la enfermedad venosa crónica residía en el reflujo y la hipertensión venosa mantenida, secundarios al fallo valvular y al proceso inflamatorio que dicha hipertensión generaba. Mas las alteraciones inflamatorias de la pared venosa que constituyen el elemento inicial del proceso (Gianesini, S. 2019).

2. METODOLOGÍA

El principal objetivo de la investigación es; Determinar si existe una vinculación entre la relación médico paciente y la adherencia terapéutica en la Enfermedad Venosa Crónica en personas con Hipertensión de 30 a 50 años de la UMF 92. Como hipótesis de trabajo se instauró lo siguiente; Tener una relación médico paciente buena se asocia con una adherencia terapéutica total en la Enfermedad Venosa Crónica en pacientes con Hipertensión Arterial en la UMF 92. Para lograr dicha meta, el estudio se realizó en la UMF No. 92, primer nivel de atención médica, el tipo de estudio fue observacional, transversal, Analítico y Prospectivo, realizado a sujetos de estudio de la UMF92 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con diagnóstico de Enfermedad Venosa Crónica e Hipertensión Arterial esencial registrados en CIE-10 en notas anteriores de expediente electrónico entre 30-50 años cumplidos a la fecha del estudio.

La muestra se dedujo a partir de la fórmula de dos proporciones con un grado de certeza del 95% y un margen de variación del 5%, Con un total de población de 11 300 sujetos se tomó una parte proporcional de 113 sujetos de estudio, seleccionadas por muestreo no probabilístico, bajo ciertos criterios de inclusión entre ellos Personas derechohabientes IMSS de la UMF No. 92, Identificándose con cartilla nacional de salud vigente, hombre y mujeres con diagnóstico de Enfermedad Venosa Crónica e Hipertensión Arterial esencial registrados en CIE-10 en notas anteriores de expediente electrónico y entre 30-50 años cumplidos, así como personas que consintieron participar en la indagación de la de investigación bajo aprobación informada firmada, se aplicaron 2 materiales para la recaudación de la información solicitada para el actual estudio; sobre datos sociodemográficos, relación médico paciente y adherencia terapéutica. Patient-Doctor Relationship Questionnaire de 12 preguntas y El cuestionario PDRQ-9 9 preguntas, se utilizó la escala de Likert con cinco categorías. En 113 personas de la UMF 92, seleccionadas por muestreo no probabilístico, por selección aleatoria. Al final la intervención se entregó un tríptico informativo de autocuidado circulatorio como difusión informativa, para su análisis y asociación entre dos variables categóricas, se utilizó la prueba numérica no paramétrica Rho de Spearman, que determina la fuerza de asociación y dirección entre variables. Con un margen de variación del 5% y un con un grado de certeza del 95%.

3. RESULTADOS

La muestra total fue de 113 sujetos de estudio hombres y mujeres derechohabientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, el sexo de los sujetos de estudio, hombres 51.3% (n=58) y mujeres 48.6% (n=55). Edad 65.5% (n=74) entre 41-50 años, 31-40 años de edad 22.1% (n=25) y 20-30 años 12.4% (n=14). Estado civil Casados 46.9% (n=53), unión libre 22.1% (n=25), solteros 17.7% (n=20), separados 5.3%, en viudo 4.4% (n=5) y divorciado 3.5% (n=4). En el rango de escolaridad nivel bachillerato 41.6% (n=47), secundaria 26.5% (n=30), nivel licenciatura 22.1%

(n=25), primaria 4.4% (n=5), nivel posgrado 4.4% (n=5) y leer y escribir 0.9% (n=1). En la rama de ocupación empleado de oficina 39.8% (n=45), ama de casa 23.9% (n=27), no enlistadas 12.4% (n=14), comerciantes 8.8% (n=10), obrero 7.1% (n=8), desempleados 4.4% (n=5) y pensionados 3.5% (n=4), Tabla 1.

Tabla 1. Datos sociodemográficos de los sujetos de estudio con diagnóstico de Hipertensión Arterial e Insuficiencia venosa periférica de la UMF 92

Sexo		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Mujer	55	48,6	48,6	48,6
	Hombre	58	51,3	51,3	51,4
	Total	113	100,0	100,0	113
Edad		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	20-30 años	14	12,4	12,4	12,4
	31-40 años	25	22,1	22,1	34,5
	41-50 años	74	65,5	65,5	100,0
	Total	113	100,0	100,0	113
Estado civil		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Soltero	20	17,7	17,7	17,7
	Casado	53	46,9	46,9	64,6
	Divorciado	4	3,5	3,5	68,1
	Separado	6	5,3	5,3	73,5
	Unión Libre	25	22,1	22,1	95,6
	Viudo	5	4,4	4,4	100,0
	Total	113	100,0	100,0	113
Escolaridad de los sujetos de Estudio		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Leer y Escribir	1	,9	,9	,9
	Primaria	5	4,4	4,4	5,3
	Secundaria	30	26,5	26,5	31,9
	Bachillerato	47	41,6	41,6	73,5
	Licenciatura	25	22,1	22,1	95,6
	Posgrado	5	4,4	4,4	100,0
	Total	113	100,0	100,0	113
Ocupación		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Ama de Casa	27	23,9	23,9	23,9
	Obrero	8	7,1	7,1	31,0
	Empleado de Oficina	45	39,8	39,8	70,8
	Comerciante	10	8,8	8,8	79,6
	Desempleado	5	4,4	4,4	84,1
	Pensionado	4	3,5	3,5	87,6
	Otro	14	12,4	12,4	100,0
	Total	113	100,0	100,0	113

Fuente: Ficha de recolección de datos demográficos 2025 y paquete estadístico SPSSv.20

Tipo de relación médico paciente a partir de la Escala de Relación Médico-Paciente (PDRQ-9), 85.8% (n=97) con buena relación y 14.2% (n=16) con mala relación. (grafico 1) Adherencia Terapéutica MBG (Martin Bayarre-Grau), total 48.7% (n=55), Adherencia Terapéutica parcial 46% (N=52) y No adherencia 5.3% (n=6), Gráfico 2.

Gráfico 1. Relación médico paciente

Fuente: Escala de Relación Médico-Paciente (PDRQ-9), aplicado en sujetos de estudio con diagnóstico de Hipertensión Arterial e Insuficiencia venosa periférica de la UMF 92

Gráfico 2. Adherencia Terapéutica

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la Adherencia Terapéutica MBG (Martin Bayarre-Grau), aplicado en sujetos de estudio con diagnóstico de Hipertensión e Insuficiencia venosa periférica de la UMF 92

La prueba estadística no paramétrica Rho de Spearman, evaluó la relación entre dos variables y determina la fuerza de asociación y dirección entre estas. Con un margen de variación del 5% y un con un grado de certeza del 95%. El p- valor es $> a 0.05 = 0.28$, se tiene evidencia para afirmar que tener una relación médico paciente buena se asocia con una adherencia terapéutica total en la Enfermedad Venosa Crónica en pacientes con Hipertensión Arterial en la UMF 92. El coeficiente Spearman $= .207$, indica una correlación positiva de magnitud débil, a medida que la relación médico paciente aumenta, la adherencia terapéutica aumenta, pero la relación

no es muy fuerte. Implica que las dos variables se mueven en la misma dirección. Si una variable acrecienta, la otra también expande, y si una disminuye, la otra también tiende a acortarse y al ser frágil, los cambios en una variable no están muy pobremente asociados con los cambios en la otra, Tabla 2.

Tabla 2. Correlación Rho de Spearman entre las variables Relación médico paciente y Adherencia Terapéutica

Correlaciones			Adherencia Terapéutica	Relación Médico Paciente
Rho de Spearman	Adherencia Terapéutica	Coeficiente de correlación	1,000	,207*
		Sig. (bilateral)	.	,028
		N	113	113
	Relación Médico Paciente	Coeficiente de correlación	,207*	1,000
		Sig. (bilateral)	,028	.
		N	113	113

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Investigación Relación médico paciente y adherencia terapéutica en la enfermedad venosa crónica, en personas con hipertensión de 30 a 50 años de edad de la UMF 92

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La enfermedad venosa crónica es la patología vascular más frecuente de etiología multifactorial que afecta de forma significativa a la población a nivel mundial y es una de las causas principales de consulta en atención primaria, de pronóstico favorable cuando se diagnostica y trata de forma oportuna, caracterizada por volverse crónica y progresiva con la edad, de carácter degenerativo, lo que constituye un problema de salud pública que afecta directamente la calidad de vida a medida que esta progresa con implicaciones sociales, económicas, escolares y ocupacionales por lo que su prevención y promoción a la salud vascular es muy importante (González-Ochoa, Alejandro J. 2023).

Ayala y Soto concluyen que en México, la enfermedad venosa crónica representa un problema de salud pública incrementado la anuencia de los servicios de salud. Clasificándola como una enfermedad crónico-degenerativa, infra diagnosticada y tratada, con escasas estrategias de prevención en la población (Ayala-García, M. A. 2024).

En la propuesta Venocheck del Grupo de Vasculopatías de Semergen de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria; la enfermedad venosa crónica representa un pico de incidencia entre los 40-49 años en mujeres y 70-79 años en hombres. Respecto al sexo predominante la mujer presenta una mayor incidencia de presentación de patología vascular expuesta a factores de riesgo causal como sedentarismo, terapia hormonal, uso de ropa ajustada, posturas relacionadas al ambiente laboral y bipedestación prolongada sin embargo al comparar la prevalencia en nuestro estudio determinamos que se presenta en mayor frecuencia en hombres con un porcentaje 51.3% (n=58) y una alta prevalencia entre sujetos de 41-50 años de con un porcentaje 65.5% (n=74), al equipar los resultados obtenido se confirman desigualdades de prevalencia en edad y sexo condicionados como factor de riesgo directo de aparición y progresión de la Enfermedad venosa crónica, es decir la prevalencia incrementa conforme avanza la edad (Ramírez Torres, J.M. 2022).

Padilla y Hernández concluyen que es difícil puntualizar factores de riesgo que determinen la progresión de la Enfermedad venosa crónica sin embargo la exposición a estímulos lesivos del endotelio vascular impactan positivamente en la aparición y avance de la patología, factores como la edad, escolaridad, ocupación y bajo nivel socioeconómico predisponen el desarrollo de varicoragia. Para este estudio los factores de riesgo que se asociaron y tuvieron significancia estadística en relación al estado civil la mayor frecuencia son casados con un porcentaje de 46.9% (n=53), escolaridad con mayor frecuencia es nivel bachillerato 41.6% (n=47), ocupación prevalente empleado de oficina 39.8% (n=45) (Padilla-Hernández, et al. 2024).

En otros estudios la literatura sobre relación médico paciente es muy amplia, para fines de este estudio, En el caso de pacientes crónicos tienen un efecto positivo en el proceso de aceptación de su enfermedad, facilitando el empoderamiento de su salud y mejorando el cumplimiento del tratamiento y programa prescrito por el médico, tutelando su enfermedad de forma autónoma y responsable, evitando riesgos y complicaciones. Resultado que al equipararse con los resultados obtenidos de este estudio reflejan una buena relación médico paciente con un porcentaje de 85.8% (n=97) que en su mayoría depende de múltiples parámetros, desde las particularidades patológicas, diversas formas de tratamiento y plan de manejo, la personalidad del usuario, la calidad del entorno que lo rodea y de su nivel de autonomía y autosuficiencia para tomar buenas decisiones y sobrellevar su enfermedad libre de complicaciones (Grimaldi A. 2020).

Respecto a la Adherencia terapéutica de las enfermedades crónico degenerativas, las intervenciones educativas y técnicas promueven un efecto positivo en el manejo de la adherencia en pacientes con enfermedades crónicas principalmente las del sistema circulatorio, al comprender los factores asociados con las tasas de dispensación, determinar las barreras y las oportunidades para un manejo óptimo de la enfermedad (García Valle, S. 2020).

En esta investigación predominó la Adherencia Terapéutica total de los participantes 48.7% (n=55), precedido de Adherencia Terapéutica parcial 46% (N=52), sin embargo no hay gran diferencia estadística entre ambas. El hecho de que los pacientes se adhieran de forma parcial tiene connotaciones relacionados con falta de conocimiento de la patología, consecuencias del incumplimiento del tratamiento terapéutico, percepción de falta de seguimiento por parte del profesional al asistir a la unifila por falta de citas médicas en la Institución Médica, creencias y percepciones propias de su tratamiento y abandono de las medidas no farmacológicas indicadas por su médico. Por lo que se concluye que para lograrlo se debe reforzar la promoción de programas de intervención por parte del médico para orientar, desarrollar habilidades y optimizar el uso responsable de los medicamentos y las prácticas médicas saludables propiciando el aumento en la adherencia a los tratamientos prescritos.

En cuanto a la asociación entre relación médico paciente y adherencia terapéutica en sujetos de estudio con enfermedad venosa crónica e hipertensión arterial de 30 a 50 años de edad de la UMF 92, en este estudio se comprobó la hipótesis de trabajo con prueba estadística Rho de Spearman Con un nivel de significancia $\alpha=0.05$ (5%) y un intervalo de confianza del 0.95 (95%). p-valor es $> \alpha 0.05= 0.28$, lo que afirma que tener una relación médico paciente buena se asocia con una adherencia terapéutica total con correlación positiva de magnitud débil.

Existe mucha información sobre la relación médico paciente desde una perspectiva comunicativa, multidimensional y sociocultural resolutive, esta investigación refleja como la buena relación que se tiene con el médico influye de forma directa en la adherencia terapéutica de la enfermedad venosa crónica, demuestra una correlación de variables positiva pero de magnitud débil, de tal manera que a medida que la relación

médico paciente aumenta, la adherencia terapéutica aumenta, por lo que esta investigación aporta datos relevantes para identificar el inicio de la enfermedad en etapas tempranas y realizar acciones de promoción y prevención para evitar el desarrollo y las complicaciones de la enfermedad venosa crónica así como optimización de la adherencia terapéutica desde un enfoque promocional y preventivo desarrollado en el primer nivel de atención médica.

No obstante esta investigación abre la posibilidad de formular preguntas de seguimiento exploradas a través de estudios transversales y longitudinales, como investigar medidas de reforzamiento en una adherencia terapéutica débil en insuficiencia venosa crónica en el primer nivel de atención médica e inclusión de más centros de atención médica para fortalecer la validez de estos resultados

Se concluye que predomina una buena relación médico paciente en los sujetos de estudio en un 85.8 % (N=97), lo que indica una correspondencia exitosa entre el profesional de salud y el usuario en la Unidad de Medicina Familiar siendo una atención médica de calidad la prevalente en este estudio.

Así mismo Impera una Adherencia Terapéutica Total en los sujetos de estudio en un 48,7 % (N=55), reflejando una significancia cercana respecto a una adherencia parcial lo que refleja una magnitud débil, la población se adhiere al tratamiento mas no cumple de forma exitosa con este.

En cuanto a las variables sociodemográficas imperaron los hombres con un porcentaje de participación equilibrado en relación a mujeres, con prevalencia en sujetos de estudio de la quinta década de la vida, estado civil casados, con un nivel de escolaridad bachillerato, ocupación empleados de oficina, lo que refleja una población activa laboral con problemas de salud, sistémicos y circulatorios, propios de la escolaridad y ocupación laboral a la que estos se dedican.

Por prueba estadística para vinculación de variables cualitativas en análisis Bivariado de Spearman se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Hipótesis de trabajo, la cual menciona que al “Tener una relación médico paciente buena se asocia con una adherencia terapéutica total en la Enfermedad Venosa Crónica en pacientes con Hipertensión Arterial en la UMF 92”. Lo que refleja que a medida que la relación médico paciente aumenta, la adherencia terapéutica aumenta, pero la relación no es muy fuerte, los cambios en una variable no están muy estrechamente asociados con los cambios en la otra, por lo que la asociación se considera débil.

REFERENCIAS

- [1] Elío-Calvo, Daniel. (2021). LA RELACIÓN MÉDICO PACIENTE. Revista Médica La Paz, 27(2), 92-101. Epub. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582021000200092&lng=es&tlng=es
- [2] Mejía Estrada, Adriana, & Romero Zepeda, Hilda. (2017). La relación médico paciente: el desarrollo para una nueva cultura médica. Revista Médica Electrónica, 39(Supl. 1), 832-842. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242017000700016&lng=es&tlng=es.
- [3] Ramos-Mejía, A. K., & Alvarado-Gutiérrez, T. (2024). Adherencia terapéutica en pacientes con diabetes tipo 2 en tratamiento con metformina y sitagliptina. Atención Familiar, 25(2), 115–120. <https://doi.org/10.22201/fm.14058871p.2024.287956>
- [4] Díaz Piñera, A., Rodríguez Salvá, A., Achiong Estupiñán, F., Cardona Garbey, D., Maldonado Cantillo, G., Londoño Agudelo, E., & Van der Stuyft, P. (2024). Adherencia terapéutica de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en cuatro áreas de salud del país. Revista Finlay, 14(1), 78-90. <https://revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/article/view/1367>
- [5] Ramírez Torres, J. M., Caballer Rodilla, J., Frías Vargas, M., García Vallejo, O., & Gil Gil, I. (2022). Enfermedad venosa crónica en los nuevos tiempos. Propuesta Venoscheck [Chronic Venous Disease in the new times. Venoscheck Proposal]. Semergen, 48(5), 344–355. <https://doi.org/10.1016/j.semerg.2022.03.008>

- [6] Giancesini, S., Obi, A., Onida, S., Baccellieri, D., Bissacco, D., Borsuk, D., Campisi, C., Campisi, CC, Cavezzi, A., Chi, YW, Chunga, J., Corda, D., Crippa, A., Davies, A., De Maeseneer, M., Diaz, J., Ferreira, J., Gasparis, A., Intriago, E., Jawien, A.,... Bottini, O. (2019). Tendencias y controversias de las directrices globales en enfermedades venosas y linfáticas de las extremidades inferiores: revisión de la literatura narrativa y opiniones de expertos después de la reunión internacional vWINTER en Flebología, Linfología y Estética, 23-25 de enero de 2019. *Flebología*, 34 (1 suplemento), 4-66. <https://doi.org/10.1177/0268355519870690>
- [7] González-Ochoa, Alejandro J. (2023). Epidemiología de la enfermedad venosa crónica en México y su impacto en la calidad de vida. *Revista Mexicana de Angiología*, 51 (2), 35-44. <https://doi.org/10.24875/rma.22000046>
- [8] Ayala-García, Marco Antonio, Soto-Saldaña, Lisandra, Flores-Vargas, Gilberto, Barrios-Bañuelas, Polo René, Minguela-Bravo, Carlos Iván, & Vázquez-Guerrero, Miguel Ángel. (2024). Prevalencia y factores de riesgo de la enfermedad venosa crónica en estudiantes de Medicina. *Angiología*, 76(6), 363-369. Epub. <https://dx.doi.org/10.20960/angiologia.00667>
- [9] J.M. Ramírez Torres, J. Caballer Rodilla, M. Frías Vargas, O. García Vallejo, I. Gil Gil, (2022) Enfermedad venosa crónica en los nuevos tiempos. *Propuesta Venochek*, Volume 48, Issue 5, *Medicina de Familia. SEMERGEN*. <https://doi.org/10.1016/j.semerg.2022.03.008>. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138359322000879>
- [10] Padilla-Hernández, Leopoldo E., Hernández-Hurtado, Omar A., Flores-Ramírez, Carlos, Santoscoy-Ibarra, Joaquín M., Enríquez-Sánchez, Luis B., Hinojos-Flote, Raúl A., Delgado-Ortega, Dalia G., & Carrasco-Arredondo, Yarazi M. (2024). Factores de riesgo cardiovascular y su relación con la progresión de la enfermedad venosa crónica. *Revista mexicana de angiología*, 52(2), 59-64. Epub. <https://doi.org/10.24875/rma.24000010>
- [11] Grimaldi, A. (2020) Relación médico-paciente en la enfermedad crónica, Volume 24, Issue 4, *EMC - Tratado de Medicina*. [doi.org/10.1016/S1636-5410\(20\)44313-2](https://doi.org/10.1016/S1636-5410(20)44313-2). <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1636541020443132>
- [12] García Valle, S. (2020). Factores de riesgo de no adherencia al tratamiento en pacientes mayores de un núcleo rural. *Revista de la OFIL*, 30(2), 115-120. Epub. <https://dx.doi.org/10.1131-94292020000200010Publibace>. <https://www.publibace.com/producto/mapa-o-plano-haptico/>

Correo de autor de correspondencia: dangeli-21@hotmail.com